

3. Шиканов В. И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений [Текст] / В. И. Шиканов. - Иркутск: Изд-во Иркут, ун-та, 1983. — 200 с.

4. Поташник Д. П. Криминалистическая тактика [Текст]: учебное пособие / Д. П. Поташник. - М.: Изд-во Зерцало, 1998. — 64 с.

5. Гармаев Ю. П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: дис.... д-ра юрид. наук / Ю. П. Гармаев. — М., 2003. — 342 с.

6. Корноухов В. Е. Методики (рекомендации) по расследованию преступлений и их классификация [Текст] / В. Е. Корноухов // Монография / отв. ред В. Е. Корноухов. — М.: Норма, 2016. — 224 с.

7. Образцов В. А. Криминалистическое учение о тактической операции [Текст] / В. А. Образцов // Криминалистика; под ред. проф. В. А. Образцова. — М.: Юристъ, 1995. - С. 75-86.

8. Матусовский Г.А. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика: учебник; под ред. В. Ю. Шепитько. — К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2001. — 68 с.

9. Шепитько В.Ю. Использование тактических операций в следственной деятельности: теоретико-прикладные проблемы [Текст] / В. Ю. Шепитько // Избранные произведения. — Х.: Апостиль, 2010. — С. 289-296.

10. Шевчук В. М. Тактические операции в следственной деятельности: функциональный анализ / В. М. Шевчук // *Leges et Vita* = Закон и жизнь. — 2014. — № 2/2. — С. 197-200.

11. Прокофьев, Н. А. Исследование видов криминалистической идентификации / Н. А. Прокофьев, О. В. Щербань, А. Н. Ченцова // Сборник научных работ серии "Право". — 2019. — № 4(16). — С. 114-123.

УДК 343.98

DOI

РАЗВИТИЕ СУДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ПРОКОФЬЕВ Н.А.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ЦАЦОРИНА А.В.
обучающаяся 4 курса группы Юр-18-1
факультета юриспруденции и социальных
технологий,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной работе было произведен анализ исторических источников и научные взгляды ученых-криминалистов относительно развития и использования судебно-технической экспертизы документов. На данной основе сформулировали собственные виденья относительно совершенствования механизма осуществления судебно-технической экспертизы документов, с целью выполнения заданий уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: криминалистика, экспертиза, документ, текст, следователь, эксперт.

DEVELOPMENT OF FORENSIC TECHNICAL EXAMINATION OF DOCUMENTS: HISTORICAL ASPECT

PROKOFIEV N.A.,
Senior Lecturer of the Department of
Administrative Law,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

TSATSORINA A.V.,
Yur-18-1 group,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

In the scientific article author of complex analysis of historical sources and scientific looks of scientists of criminal lawyers in relation to development and use of judicial-technical examination of documents. An author on this basis formulated own visions in relation to perfection of mechanism of realization of judicial-technical examination of documents, with the purpose of implementation of tasks of the criminal legal proceeding.

Keywords: criminalistics, examination, document, phototypography investigator, expert.

Постановка задачи. Документы являются одними из наиболее часто встречающихся объектов экспертного исследования. Однако анализ практики производства технико-криминалистических

экспертиз показывает, что в настоящее время имеется еще ряд недостатков при их производстве. Многие вопросы остаются нерешенными, выводы – недостаточно обоснованными (например, вопросы, связанные с исследованием машинописных текстов, пересекающихся штрихов, оттисков печатей и штампов, документов, подвергшихся воздействию высоких температур и др.).

Анализ последних исследований и публикаций.

Непосредственно вопросам криминалистического исследования документов были посвящены труды Р. С. Белкина, А. И. Винберга, И. И. Котюка, В. П. Колмакова, В. С. Митричева, С. М. Потапова, М. В. Салтевского, Н. И. Скригонюка, Т. А. Седовой, В. Ю. Шепитько и др.

Актуальность. Историко-правовое исследование любой отрасли науки и техники имеет особое значение, и составляет определенную систему жизненно важных прецедентов, которые являются эмпирической основой, как для создания общей теории науки, так и для обобщения определенных практических рекомендаций. Значительную роль в судебном расследовании играют документы, которые широко используются для разнообразных целей во многих отраслях человеческой жизнедеятельности и способны отражать широкий спектр информации в отношении лиц, предметов, процессов, явлений и событий, подлежащих исследованию в судебном порядке.

По этим причинам, историко-правовое исследование судебно-технической экспертизы документов обуславливают актуальность данного исследования.

Цель статьи. Проведение комплексного анализа исторических источников и научных взглядов ученых криминалистов относительно развития и использования судебно-технической экспертизы документов (далее - СТЭД).

Изложение основного материала исследования.

Необходимость создания периодизации и выделения этапов развития СТЭД связана с ее многовековой историей, потребностью в систематизации данных различных литературных и правовых источников. По нашему мнению, историческое развитие криминалистических исследований документов, выполненных с помощью компьютерных технологий, непосредственно связано с периодами становления и развития криминалистики, судебной

экспертизы, СТЭД и судебно-криминалистической технической экспертизы (далее - СКТЭ) и т.д.

Истории возникновения и развития криминалистики, криминалистической экспертизы, экспертных учреждений посвятили свои работы многие криминалисты. Наряду с этим в основу их периодизаций возложены определенные важные, по мнению авторов, исторические факты. Например, А. В. Ищенко разработал периодизацию криминалистики, которая основывается на регулировании нормами права возможности и процедуры формирования и использования криминалистических знаний в правоохранительной деятельности, и охватывает важнейшие криминалистические события с древнейших времен до настоящего времени.

В основу периодизации возникновения и развития специальных знаний в такой области знаний, как СТЭД, возложены важнейшие события из криминалистического исследования документов (в том числе машинописных). А. В. Ищенко выделяет следующую периодизацию СТЭД:

1. Донаучный период: - зарождение СТЭД (приблизительно II тысячелетие до н.э. - конец XVII ст.); этап эмпирических исследований в развитии СТЭД (XVIII в. - конец XIX в.);

2. Развитие СТЭД как области научных знаний (конец XIX ст. – XX ст.);

3. Создание и развитие отдельных научных методов, методик, направлений СТЭД (I половина XX ст.);

4. Создание новых направлений СТЭД, связанных с развитием компьютерных технологий и появлением новых видов объектов исследования (80-х гг. XX ст.) [1, с. 83].

Стоит отметить, что первый этап целесообразно выделить из подделки, которая появилась с началом распространения письменных документов. Например, в Древнем Вавилоне в законах царя Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.) письменные акты были, вместе с клятвами, показаниями и ордалиями, одними из источников доказательств во время судебного процесса, судебное же решение выполнялось на специальной глиняной доске и закреплялось оттиском печати [2, с. 43]. Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., Церковное Уложение 1649 г. содержат сведения о таком виде преступления, как подделка царских печатей, грамот, приказов и иных писем. Первым же печатным пособием,

посвященным судебнo-экспертнoму исследованию документов (обнаружению подделок), является книга Ф. Демеля, изданная в 1604 г. в Париже [3, с. 116].

В I половине XVII в. было основано одно из первых экспертных учреждений - «Аптекарский приказ», в 1818 г. - была создана Экспедиция заготовки государственных бумаг (среди сотрудников выделялись А. А. Поповицкий, Г. К. Скамони, Р.А. Пфефер и И. Клейн), которая изучала документы с целью установления их подлинности, а по ее результатам составлялся акт [4, с. 142].

Второй этап начался с возникновения в XIX в. криминалистики как науки, это способствовало развитию научных принципов ее разделов, применению не только криминалистических, но и научных знаний из других отраслей. В частности, развитию СТЭД способствовало применение химических методов. Значительная роль в разработке средств защиты важных банковских документов (чеков) принадлежит великому ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву. В 1870 г. по просьбе главы Государственного банка он рекомендовал использовать для изготовления чеков тонкую и слабо проклеенную бумагу, чтобы краситель глубоко проникал внутрь, и его было тяжело удалить подчисткой, пищеварением или другим способом [5, с. 14].

Становление СТЭД связано с именем выдающегося ученого, одного из основателей криминалистики и СТЭД, судебного фотографа и члена российского фотографического союза - Евгения Федоровича Буринского (1849-1912 гг.). В 1889 г. Он в помещении Петербургского окружного суда основал первую в мире судебно-фотографическую лабораторию (в январе 1839 г. француз Луи Жак Дагер изобрел первый практический способ фотографирования - дагеротипию) [6, с. 125]. В 1893 г. Е.Ф. Буринский назначается заведующим военной судебно-фотографической лаборатории при прокуратуре Санкт-Петербургской судебной палаты, которая в 1912 г. была преобразована в Петербургский кабинет научно-судебной экспертизы, что стало началом создания судебно-экспертных учреждений на территории бывшей Российской империи. Необходимость написания в 1903 г. монографии, посвященной судебной экспертизе документов, Е.Ф. Буринский объяснял отсутствием монографий (статей), посвященных процессуальному

значению экспертизы документов. В этой работе, которая состоит из десяти глав, рассматриваются разнообразные фотографические методы, повышения контраста и цветodelения, и даны рекомендации по всестороннему исследованию документа. В монографии приведены многие примеры исследования документов, например, текстов пергаментов времен князя Донского, найденных в 1845 г. во время ремонтных работ в Кремле. Методы, описанные в книге Е.Ф. Буринского, имеют большое практическое значение и активно используются и сейчас (восстановление невидимых, слабо видимых текстов и т.п.).

28 июля 1912 г. был утвержден закон о создании при прокуратуре Санкт-Петербургской судебной палаты первого в России Кабинета научно-судебной экспертизы. Дом был создан в Москве, в 1913-1914 г. - в Киеве, Одессе, в 1923 г. - в Харькове. В этих кабинетах проводились СТЭД, исследования, исследования почерка и др. С 1925 г. эти учреждения стали называться Институтами научно-судебной экспертизы, а позже – научно-исследовательскими институтами научно-судебных экспертиз. Известный ученый криминалист С. М. Потапов, который в 20-х гг. XX ст. возглавлял Киевский кабинет судебной экспертизы, создал лабораторию судебных экспертиз, где проводились исследование документов с помощью судебно-исследовательской фотографии [7, с. 12]. Кроме этого, С. М. Потапов с В. И. Фаворским исследовали документы в УФП и ИЧП, а последний с М.А. Петровым разработал метод усиления контрастов при исследовании выцветших, вытравленных, стертых текстов.

Огромное значение для развития СТЭД имела книга немецкого криминалиста Альберта С. Осборна «*Der technische Nachweis von Schriftfalschungen*» («Техника исследования документов»), переведена на русский язык в 1932 г. С.М. Потаповым, отдельные разделы посвященные подчисткам и другим изменениям в документах, установлению возраста спорных документов, исследованию шрифтов печатных машин и т.п. С.М. Потапов в предисловии к этой книге писал, что А. С. Осборн трактует документ, как фактор и выражение индивидуума, а понятие письма - как целый ряд очень сложных действий, которые представляют в целом комбинацию форм, которые являются видимым результатом психических и физических навыков, а также, кроме исследования почерка, текста, в работе даются подробные

указания по исследованию бумаги, чернил, шрифта печатных машин [8, с. 86].

В первом учебнике криминалистики в двух книгах (1935-1936 гг.) один из разделов, написанный С. М. Потаповым, посвящен исследованию документов, а через три года в его втором учебнике в соавторстве с А.И. Винбергом появилось подразделение «Исследование машинописи» [9, с. 105].

В руководстве по криминалистике Эдмоне Локаре, изданном в 1941 г., отдельная глава посвящена документам, выполненным на печатных машинах, видам их шрифтов, исследованию анонимных писем, составленных из типографских знаков [10, с. 155].

Начало третьего этапа развития СТЭД, следует отсчитывать с появления работ выдающегося ученого и судебного эксперта Бориса Романовича Киричинского (1908-1984 гг.). Методам судебной экспертизы было посвящено написанное им в 1937 году вместе с В. М. Павловским «Краткое руководство по судебной и судебно-метрической фотографии» [11, с. 25]. В 1946 году Б.Р. Киричинский защитил диссертацию на тему «Криминалистическое исследование документов в инфракрасных лучах», где писал о восстановлении обгоревших и невидимых текстов и т. д.

После монографии изданной в 1947 г., в 1949 г. вышел из печати труд М.В. Терзиева: «Введение в криминалистическое исследование документов», в котором: впервые употреблялся термин «техническая экспертиза документов»; документ (рукописные акты и машинописные акты, акты, исполненные полиграфическим способом) в криминалистическом понимании рассматривалось как письменное вещественное доказательство; были определены задачи криминалистического исследования документов и т.д. [12, с. 63].

Вышеназванные труды, а также ряд других способствовали дальнейшему развитию судебной экспертизы, вообще, и СТЭД как самостоятельной области знаний, в т.ч. начали активно развиваться направления СТЭД: судебно-полиграфическая экспертиза документов, экспертиза машинописных текстов.

Важное значение для других видов исследований имеют: изобретенный в 1936 г. В. Я. Павленко метод исследования штрихов, которые пересекаются, разработанный С. Ш. Касимовой в 1956 г. диффузно-копировальный метод, предложенный

М.В. Салтевским метод фотографического исключения, идея стереомикроскопа и т.п. [13, с. 115].

С конца 50-х гг. берет свое начало идея формирования общей теории судебной экспертизы как науки - судебной экспертологии, которую развивали А.Г. Шляхов, А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская, Ю.Г. Корухов, М.Я. Сегай и другие. Важное значение для развития этой теории, а соответственно, и теоретических основ СТЭД имела монография А. И. Винберга, Н. Т. Малаховской.

Формируются самостоятельные подвиды СТЭД со своим предметом, объектом, заданиями, методологией, например, в середине 80-х гг. – исследования электрофотографических копий. Развитию СТЭД и ее подвидов способствовало использование новых методов (профилирование, термокопирование, использование интерференционных светофильтров) и разработка комплексных методик (например, установление последовательности нанесения штрихов) [14, с. 116].

Завершающий четвертый этап развития СТЭД связан с возникновением новых направлений исследования, к которым относится и криминалистическое исследование документов, выполненных с помощью компьютерных технологий. Этот вид исследования имеет много смежных вопросов с новым родом судебных экспертиз компьютерно-технические экспертизы. В России с 1994 г. началось производство судебных экспертиз компьютерных средств организациями, которые не имели статуса государственных экспертных учреждений, а с 1996 г. - экспертно-криминалистическими подразделениями ОВД и судебно-экспертными учреждениями МЮ России.

Известный российский ученый и криминалист О.Р. Россинская, изучая проблемы инженерно-технических экспертиз, с 1995 г. активно занимается разработкой научных основ СКТЭ, привлекая программистов и других специалистов в области компьютерных технологий [15, с. 109].

Следует отметить, что отдельные методики криминалистического исследования машинописных текстов были разработаны еще в 30-40-х гг. В доступных источниках первая публикация относительно видов шрифтов, признаков печатных машин и методов их идентификации датирована 1931 г., когда профессор Шавиньи опубликовал статью о задачах исследования машинописных текстов и методах их решения. Изучались

морфологические признаки, навыки лиц, печатавших тексты, внесенные в документы изменения (путем допечатки), а также создавалось техническое обеспечение этих исследований (например, приспособление для измерения межстрочных интервалов) [16, с. 35].

Так как широкое распространение печатных машин закономерно привело к их использованию с целью подделки документов, судебная и следственная практика постоянно ставила перед экспертизой новые задачи: идентификация новых машин, которые ранее не эксплуатировались; установка последовательности нанесения штрихов шариковой ручки и машинописных знаков; исследование машин, оборудованных шрифтами других национальностей и т.д. Хотя методики исследования текстов, напечатанных на безрычажных типографских машинах, были разработаны еще в конце 70-х - начале 80-х гг., сегодня создаются новые методики исследования документов, выполненных на современных печатных машинах, в том числе электронных [17, с. 35].

С начала 70-х гг. для изготовления документов стали использоваться следующие технические средства, как клавиатуры для кодирования текста, ЭВМ, оптические читающие устройства, видеотерминалы, что уже тогда поставило вопрос о возможности их исследования. В. М. Палий, на основе изучения конструктивно-технологической базы печатающих, знаковосинтезирующих устройств, предложила их классификацию, систему особых признаков, методику исследования. Научные работы в области исследования документов, выполненных с помощью электрофотографических, знаковопечатающих, синтезирующих устройств.

Кроме того, исследованием документов, выполненных с помощью компьютерных технологий, занимались Донецкий, Днепропетровский, Крымский, Львовский НИИСЕ при МЮ Украины, другие экспертные учреждения Украины, России, Беларуси, других государств. Проводятся многочисленные конференции (семинары), например, в рамках Симферопольской международной научно-практической конференции по актуальным проблемам криминалистики (сентябрь 2012 г.), на секции «Проблемы криминалистической техники и судебной экспертизы» слушались доклады об особенностях экспертных исследований

электронных документов, проблемы технико-криминалистического исследование контрафактной продукции и т.п. [18, с. 45].

При исследовании документов, выполненных с помощью компьютерной техники, продвигаются методы исследования машинописных текстов (микроскопическое исследование, съемка в токах высокой частоты), профилирование, съемка дифракционных спектров букв в когерентном свете лазеров с последующей обработкой полученных данных на компьютере. Приоритетными же направлениями исследований является экспертиза современных кассовых чеков, документов, выполненных на цифровой полиграфической технике, исследование красителя, который используется в принтерах, в частности струйных, и т.п., а одной из актуальных проблем - разработка эффективной методики установления абсолютной давности изготовления документов.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). История возникновения и использования технологий создания машинописных документов и их экспертных исследований имеет важное значение для развития комплексных криминалистических исследований документов, выполненных с помощью компьютерных технологий как вида исследования. Разработка экспертных методик по исследованию документов, изготовленных с помощью компьютерных технологий и принтеров разных моделей, в частности, на сегодня является актуальной задачей судебной экспертизы, в том числе и в Донецкой Народной Республике.

Список использованных источников

1. Ищенко А.В. Методологические проблемы криминалистических научных исследований: Монография / под ред. И. П. Красюка. – К.: НАВСУ, 2003. – 359 с.
2. Шевченко А.А. История государства и права зарубежных стран. – К.: Вентури, 1997. – 304 с.
3. Щербаковская Л.П. История развития судебно-технической экспертизы документов // Теория и практика судебной экспертизы и криминалистики: Сб. науч.-практ. материалов (к 80-летию основания Харьковского НИИ судебных экспертиз). – Харьков: Право, 2003. – Вып. 3. – С. 114-121.
4. Криминалистика: Учебник / П.Д. Биленчук, О.П. Дубовой, М.В. Салтевский, П.Ю. Тимошенко; под ред. акад. П. Д. Биленчука. – К.: АТИКА, 1998. – 416 с.

5. Лазаревский И.И. Полиграфсправочник для художника, автора, редактора / под ред. В. В. Попова. – М.: ГИЗЛЕГПРОМ, 1944. – 100 с.
6. Буринский Е. Ф. Судебная экспертиза документов, ее производство и пользование. – С. Петербург: Типография Спб. т-ва Печатного и Издательского дела «Труд», 1903. – 346 с.
7. Салтевский М.В., Малышев В.Н. Из истории развития криминалистики криминалистических подразделений МВД РСФСР // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: «Высшая школа», 1979. – Вып. 19. – С. 10-16.
8. Осборн А.С. Техника исследования документов: Пер. с нем. С.М. Потапова. – М.: Гос. изд-во «Советское законодательство», 1932. – 198 с.
9. Белкин Р. С. История отечественной криминалистики. – М.: Изд-во Норма, 1999. – 486 с.
10. Локар Э. Руководство по криминалистике: Пер. с франц. проф. С. В. Познышева и Н. В. Терзиева; под ред. С. П. Митричева. – М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. – 543 с.
11. Павловский В.М., Киричинский Б.Г. Краткое руководство по судебной и судебно-метрической фотографии: Библиотека следователя. – М.: КНИИСЭ, 1937. – 80 с.
12. Терзиев Н.В., Эйсман А.А. Введение в криминалистическое исследование документов. – Ч. 1. – М.: Госюриздат, 1949. – 124 с.
13. Щербаковская Л. П. История развития судебно-технической экспертизы документов // Теория и право практика судебной экспертизы и криминалистики: Сб. науч.-практ. материалов (к 80-летию основания Харьковского НИИ судебных экспертиз). – Харьков: Право, 2003. – Вып. 3. – С. 114-121.
14. Прокофьев, Н. А. Исследование видов криминалистической идентификации / Н. А. Прокофьев, О.В. Щербань, А. Н. Ченцова // Сборник научных работ серии "Право". – 2019. – № 4(16). – С. 114-123. – EDN XJJJEX.
15. Россинская Е. Г., Усов А. И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. – М.: Право и закон, 2001. – 414 с.
16. Самошина З.Г. Новые методы криминалистического исследования машинописных текстов // Экспертная техника. – М.: ВНИИСЭ, 1976. – Вып. 50. – С. 34-36.
17. Черткова Т.Б. Возможности криминалистического исследования машинописных текстов, в целях установления групповой принадлежности безрычажных пишущих машин // Проблемы судебно-технической экспертизы документов: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИСЭ, 1980. – № 45. – С. 34-35.
18. Питиримов А. М., Шайдуллин Ф. Т. Характеристические данные пишущих машин ПК «Башкирия-Уфа», «Украина (Волга)», ЧП «Москва», ТЭК «Горизонт», «Ятрань» // Теоретические

проблемы и практика экспертных исследований: Сб. науч. тр. – Ташкент: Таш. ГУ, 1982. – № 682. – С. 43-64.

УДК 340.62
DOI

ЛИЧНОСТЬ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ

САСОВ А.В.,

канд. юрид. наук, доцент, доцент
кафедры административного права,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

СУПРУНЕНКО Е.А.,

магистрант группы Юр-20з-1 факультета
юриспруденции и социальных технологий,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследуется понятие личности серийного убийцы. Проводится разграничение понятий «личность серийного убийцы» и «портрет серийного убийцы».

Также рассматриваются особенности составления и использования психологического портрета преступника при расследовании серийных убийств. Анализируется классификация серийных убийств за критерием направленности мотивации и критерием организованности.

Ключевые слова: серийный убийца, личность серийного убийцы, психологический портрет серийного убийцы.

PERSONALITY AND PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF SERIAL KILLER

SASOV A.V.

candidate of Law, Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Administrative
Law,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic